

УДК 57.026

ББК 28.08

Б - 84

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ДОЛИНЫ РЕКИ ЗЕРАВШАН, ТАДЖИКИСТАН

АХМЕДОВА ДИЛБАРДЖОН ВАХИДОВНА

соискатель кафедры физической географии факультета геоэкологии и туризма ГОУ
“ХГУ имени академика Б.Гафурова” Республика Таджикистан, г.Худжанд

Аннотация. В статье рассматривается история изучения долины реки Зеравшан. Таджикистан. Рассматриваются географические, археологические и историко-культурные исследования региона. Особое внимание уделено вкладу российских и советских исследователей XIX–XX вв.

Ключевые слова: Зеравшан, долина, Таджикистан, археология, география, Согд, исследования.

AKHMEDOVA DILBARDZHON VOKHIDOVNA

applicant of the Department of Physical Geography of the Faculty of Geoecology and Tourism of the State Educational Institution “KhSU named after Academician B.Gafurov” Republic of Tajikistan, Khujand

Annotation: The article examines the history of the study of the Zeravshan River valley. Tajikistan. Geographical, archaeological, historical and cultural studies of the region are considered. Special attention is paid to the contribution of Russian and Soviet researchers of the 19th–20th centuries.

Key words: Zeravshan, valley, Tajikistan, archeology, geography, Sogd, research.

Долина реки Зеравшана представляет собой один из важнейших природно-исторических регионов Средней Азии. Она простирается от ледников Памиро-Алая до границы с Узбекистаном, формируя основу хозяйственной и культурной жизни Таджикистана. На протяжении тысячелетий эта территория служила местом взаимодействия различных народов и культур, а также центром земледелия и ремесленного производства.

Расположена между Туркестанским хребтом на севере и Зеравшанским хребтом на юге, а также занимает северный склон Гиссарского хребта.

В территориальном отношении, её горная часть (верховье Зеравшана) входит в состав Пенджикентского района с запада, Айнинского района в центре и Горно-Матчинского района с востока. Все районы относятся к южной части Согдийской области Таджикистана.

Первые сведения о Зеравшанской долине встречаются в античных источниках. По мнению историков, древние греки называли Зеравшан рекой Политимет (*Polytimetus*), что в переводе означает «богатая ценностями». [1] У Геродота, Страбона и Птолемея содержатся сведения о плодородных землях Согда, через которые протекала эта река. [2]

В раннесредневековый (V–XI) период долина Зеравшана стала важным центром государства Согд, игравшего значительную роль в торговле по Великому шёлковому пути. Арабские географы IX–X вв. — аль-Истахри, аль-Макдиси, Ибн Хаукаль — описывали город Пенджикент и другие поселения, расположенные вдоль реки.[3] Они отмечали развитую систему ирригации, благодаря которой долина оставалась центром земледельной культуры.

В 1930-е годы советские археологи — М. Е. Массон, В. А. Шишкин, Б. А. Литвинский — начали систематические раскопки на территории современного Таджикистана. Особое значение имеют исследования древнего города Пенджикента, открытого в 1946 году. Раскопки под руководством академика В. А. Шишкина и последующие работы под руководством

Б.А.Литвинского позволили выявить уникальные памятники согдийской архитектуры, настенной живописи и письменности. [4]

Помимо Пенджикента, были изучены поселения Саразм, Варахша, Пайкенд и ряд других археологических комплексов. Саразм, относящийся ко II тысячелетию до н. э., был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (2010) [5]

Исторические данные утверждают, что первым исследователем Зеравшанского региона был Захир-ад-дин Мухаммад Бабур (1488-1530 гг.) [6] Бабур дважды побывал в Зеравшанской долине и дал важные сведения о ней, в том числе р. Зеравшан, природе, естественных ресурсах и климате. [7] Первое свое путешествие Бабур начинает в 1499 г., пройдя по следующему маршруту: г. Ура-Тюбе – долина р. Санзар – канал Даргом – долина р. Зеравшан до кишлака Захматабад – долина р. Фан-Дарья – горы Фан – озеро Куликалон – долина р. Киштут – кишлак Гусар, через Дупулинский мост до кишлака Йори – г. Самарканд. На это ушло почти два года, и завершил свою поездку Бабур в 1501 г.

Спустя год начинается второе путешествие Бабур в верхнего течения реки Зеравшана по маршруту: город Ура-Тюбе – перевал Обурдон – кишлак Матча – кишлак Полдорак – обратно до кишлака Обурдон – перевал Обурдон – города Ура-Тюбе. В результате этой поездки были получены интересные сведения о кишлаках Обурдон, Матча, Полдорак и прилегающих к ним местностям. Поэтому первым исследователем долины Зеравшан считается Мухаммад Бабур.[6]

В 1841 г. на научной основе начались исследования долины Зеравшан экспедицией «Миссии инженера Бутенева в Бухару» географами Н.В. Ханьковым, А. Соловьевым, горным инженером М.М. Богословским и натуралистом А. Леманом.

Экспедиция «Миссии инженера Бутенева в Бухару» прошла по маршруту г. Бухара-г. Самарканд – г. Пенджикент – селение Яркишлак – крепость Урмитан – кишлак Захматабад (ныне Айни) – р. Фан-Дарья – крепость Сарвадар – р. Пасруд - озеро Куликалон – селение Кштут – г. Пенджикент – г. Самарканд-г.Бухара. Исследование принесло богатые и разнообразные по своему характеру материалы.

По результатам экспедиции Н.В. Ханьков, написал большой труд «Описание Бухарского ханства», в котором представил новые данные о Бухаре, её топографии, естественных ресурсах, климатических особенностях, землетрясениях, занятиях населения и т. д. [8]

Автор другого научного труда «Записки о долине Зеравшан и горах, её окружающих», которым являлся М. М. Богословский, приводит общее описание гор, их геологическом строении, сведения о почвах, о качестве каменного угля и случаях его горения, залежах золота и его качестве, главных каналах и др. Кроме того, он сообщает о селениях по рекам Фан-Дарья, Зеравшан, обращая особое внимание на селения Захматабад и Урметан. М.М.Богословский характеризует селение Урметан – главную крепость всей нагорной страны и говорит, что здесь жители занимались промыванием золота (весьма мелких зерен) из речного песка Зеравшана.[8]

А.Леман собрал коллекцию из 180 новых видов растений и других ценных ботанических материалов, которые были обработаны и описаны позже профессором А.А. Бунге. Его заслуга заключается ещё в том, что он дал ценные сведения о богатстве недр этой долины. Экспедиция А.Лемана также открыла в массиве Кара-Тау богатые месторождения каменного угля. Обнаруженные пласты его были не очень мощные, но зато занимали большую площадь и были прекрасного качества.[9]

Гербарии и коллекции А.Лемана впервые дали подробное представление о флоре и фауне пустынь, полупустынь, оазисов и отчасти гор Средней Азии. Однако исследования участников «Миссии инженера Бутенева в Бухару» в долине Зеравшана распространились только до кишлака Айни (бывшего Захматабада), вверх исследователи не прошли. Только спустя более, чем четверть века, после А.Лемана, в 1870-1871 гг. растительный покров, животный мир и географические особенности Зеравшанской долины изучали А. П. Федченко и его жена О. Б. Федченко.[9]

Как пишет А.П. Федченко, малое количество культурных растений едва ли зависит от климата, скорее всего, от недостатка удобных мест. Слабое развитие земледелия в бассейне верхнего Зеравшана А.П. Федченко объясняет сильно пересеченным гористым рельефом местности и небольшим количеством пахотоподобных земель. После к.Оббурдона экспедиция направилась к селению Варзиманор (Захматабад). Наблюдая слияние рек Фан-Дарья и Зеравшан, А. П. Федченко приходит к выводу, что Фан-Дарья не является началом Зеравшана, а лишь его боковым притоком.[9]

Экспедиция побывала в долине реки Фан-Дарья и озера Искандеркуль. А.П. Федченко указывал на подпрудный характер озера и его большие размеры в прошлые эпохи. Современные данные, в основном, согласуются с первоначальными представлениями А.П. Федченко об этом озере. Далее экспедиция двинулась в долину Пасруд-Дарья в кишлак Кштут и Пенджикент.

В третьей поездке экспедиция А.П. Федченко занималась изучением орографии горной страны в верховьях Зеравшана. Впервые были пройдены все зоны растительности до границы вечных снегов и собраны коллекции животных и гербарий.

Летом 1870 г. Зеравшанская, или Искандеркульская экспедиция, возглавляемая генерал-майором Л. К. Абрамовым, исследовала долину Зеравшана от Самарканда до ледника. В этой экспедиции участвовали горные инженеры Д. К. Мышенков и Д.Л.Иванов, натуралист А.П. Федченко, топографы Л. К. Сокоес, И.П. Старцев и П. А. Аминов. [10]

Экспедиция прошла по следующему маршруту: Самарканд – Зеравшанский ледник – обратно до устья р. Фан-Дарья – по долинам рек Фан-Дарья, Искандердарья – озеро Искандеркуль – кишлак Пасруд – перевал Куликалон – кишлак Киштут – города Пенджикент и Самарканд. Заслуги этой экспедиции значительны, она впервые прошла всю долину и достигла нижнего конца Зеравшанского ледника и дала точные сведения о всей долине в целом. Впервые была составлена топографическая карта региона, послужившая основой для нанесения на нее, в частности, населенных мест Самаркандского уезда и кратких сведений о нем.

Пять раз путешествовал в верховья Зеравшана и в области Гиссарского и Зеравшанского хребтов (1879, 1880, 1883, 1884 и 1885 гг.) капитан Л.С.Барщевский.[11]

Во время своих поездок он производил маршрутные съемки, обращая особое внимание на богатства недр, исследовал минеральные источники, рудные месторождения, а главное, собрал очень ценные естественно-исторические, археологические и этнографические коллекции.

Таким образом, к концу 1935 г. было закончено научное исследование и поисковые работы в Зеравшанском регионе. Однако, в районах, где исследования не проводились, работы не прекращались и продолжались в последующие годы и даже в период Великой Отечественной войны (1941- 1945 гг.).

В послевоенные время в Зеравшанской долине работали геологи Н.Е.Сорокин, А. И. Лебедев (1946 г.). Они впервые указали на значительное содержание мусковита в пегматитах.

На начало 1961-1964 гг. приходится изучение СОПСомЗ АН РТ природных ресурсов (почвы, воды, фауны и флоры, рельефа и др.) и условий (климата) Зеравшанского региона. В 1961 г. З.И.Тагаев изучал физико-географические характеристики Зеравшанской долины. [11]

Через 3 года, в 1964 г., учёные исследовали почвы (Р. С. Леонтьева), климат (З.И. Тагаев), нерудные полезные ископаемые (Ш.К. Кабилов), гидрологию бассейна р. Зеравшан (Г.Н. Баканин, А.Г. Трестман, С.М.Гордон), его геологическое строение (М.М. Кухтиков), общую характеристику и схему геоморфологического районирования горной части бассейна р. Зеравшан (Р. И. Селиванов), животный мир долины (М.Н.Нарзикулов), почвенные и метеорологические условия бассейна р.Зеравшана (А.Я. Малимон), растительность бассейна р. Зеравшана (Г.Т.Сидоренко, Т. Г. Стрижова, А. Г. Чукавина).[11]

В 1972 г. М.П.Бежанова, В.М. Брейвинская, З.А.Иоффе дали геолого-экономическую оценку полезных ископаемых Зеравшанской долины.

С середины 70-х гг. до настоящего времени отдельные аспекты географического изучения природных ресурсов и условий регионов Таджикистана в целом и Зеравшанской долины в частности рассмотрены в работах таджикских ученых: Г.П. Баканина, М.П. Джонмахмадова и др. [11]

Результаты анализа источников, некоторые из которых уже были рассмотрены выше, показывают, что до X века регион в основном изучался арабскими географами, уделявшими внимание главным населённым пунктам.

Начиная с XV и до конца XVI века арабские исследователи начинают более подробно описывать природу территории, включая населённые пункты.

В XIX веке основными исследователями региона были русские учёные, которые более точно и всесторонне характеризовали города, природные условия и природные ресурсы региона, включая его боковые долины.

В XX веке в регионе преимущественно работали археологи. Более того со стороны зарубежных и отечественных ученых тщательно и многогранно изучали животный мир, недра, климат и почвы Зеравшанской долины; среди исследователей значительную роль играли отечественные учёные.

Перечисленные нами выводы позволяют выявить слабо изученные стороны отдельных компонентов природной среды. В настоящее время отечественные исследователи различных специальностей продолжают изучение региона, уделяя основное внимание выделению физико-географических комплексов и оценке их экологического состояния.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Геродот. *История*. — М.: Наука, 1999.
2. Страбон. *География*. — М.: Ладомир, 1994.
3. Аль-Истахри. *Книга путей и стран*. — М.: Восточная литература, 1977.
4. Шишкин В. А. *Древний Пенджикент*. — М.: Наука, 1963.
5. ЮНЕСКО. *Памятник Саразм (Таджикистан)*. — Париж, 2010.
6. Бабур М.З., Бабурнома, Ташкент. 1948. — С. 101-102.
7. Ш. Т. Рахмонов. Развитие и размещение производительных сил Зеравшанского региона: Проблемы и перспективы. Душанбе: Ирфон, 2012. — С. 14.
8. З. И. Тагаев. К вопросу изучения Зеравшанской долины. // *Материалы по производительным силам Таджикистана*, т. VII, 1961. — С. 15
9. А. П. Федченко. Краткий отчёт о путешествии в бассейн верхнего Зеравшана // *Известия общества любителей естествознания*, т. X, выпуск 1, 1872. — С. 22.
10. Д. К. Мышенков, Геологические наблюдения во время Зеравшанской экспедиции, Зап. РГО, т. 4, 1871 г
11. Мухаммадхусейни Хусейнии Рузбахони «Влияние природных условий и ресурсов на размещение и развитие отраслей сельского хозяйства Зеравшанского региона Республики Таджикистан (исторический и современный аспекты)» стр.28-41